

Раритетні аркто-альпійські види рослин у високогірних оселищах Свидовецького масиву (Українські Карпати)

Rare arctic-alpine plant species in highland habitats of the Svydovets massif (Ukrainian Carpathians)

Черепанин Р. М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

Cherepanyn R.M.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

e-mail: roman.cherepanyn@gmail.com

49 arctic-alpine plant species are observed at the Svydovets massif in the Ukrainian Carpathians, 19 of them are included in the Red Book of Ukraine (2009). Populations of rare arctic-alpine plant species in the high mountain part of the Svydovets massif are confined to 6 habitat types of the Annex 1 of the EU Habitat Directive.

В Українських Карпатах аркто-альпійський елемент флори становить 67 видів, або близько 7,4% від флори високогір'я. Серед аркто-альпійських рослин 28 видів занесено до Червоної

3

книги України (2009). На Свидовецькому масиві зростає 49 аркто-альпійських видів рослин, з них 19 включено до Червоної книги України. Зокрема: *Aster alpinus* L., *Carex fuliginosa* Schkuhr, *Cerastium cerastoides* (L.) Britton, *Dryas octopetala* L., *Lloydia serotina* (L.) Reichenb., *Lycopodium alpinum* L., *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv., *Minuartia verna* (L.) Hiern subsp. *gerardii* (Willk.) Hayek, *Oxyria digyna* (L.) Hill, *Pinguicula alpina* L., *Salix herbacea* L., *Saussurea alpina* (L.) DC. – рідкісні; *Anemone narcissiflora* L., *Carex pauciflora* Lightf., *Rhodiola rosea* L., *Selaginella selaginoides* (L.) P. Beauv. ex Schrank et C.F.P.Mart. – вразливі; *Carex lachenalii* Schkuhr, *Gentiana nivalis* L. – зникаючі; *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – неоцінений.

Популяції раритетних аркто-альпійських видів рослин у високогірній частині Свидовецького масиву приурочені до 6 основних типів оселищ Додатку 1 («Природні типи оселищ Європейського значення, збереження яких потребує створення території особливої охорони») Оселищної директиви ЄС («Директиви Європейського союзу 92/43/ЄЕС про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори»). Зокрема, це Альпійські та бореальні чагарникові пустища (4060); Альпійські та субальпійські луки на вапняках (6170); Активні верхові (оліготрофні) болота (7110); Карбонатні низинні болота (7210); Силікатні осипища від монтанного до нівального поясів (8110); Осипища вапняків і кальцитних сланців від монтанного до альпійського поясів (8120). Оселища 7110 та 7210 є пріоритетними у відношенні охорони типами оселищ.